

ANÁLISE ABRANGENTE DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DAS DIRETRIZES GLOBAIS, ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 18/04/2024](#)

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF HEART FAILURE: AN INTEGRATIVE REVIEW OF GLOBAL GUIDELINES, RISK STRATIFICATION AND FUNCTIONAL ASSESSMENT

Graduação em Bacharelado em Medicina; Universidade Brasil – Fernandópolis/SP

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10994596

Ana Lúcia Bello Rugai¹; Atila Oliveira Barros²; Fábio Quirino Pereira³; Flávio Andrade do Prado⁴; Giuerle de Oliveira Andrade⁵; João Paulo Bezerra dos Santos⁶; Maisson Menezes Mota⁷; Raquel de Oliveira Teixeira⁸; Ricardo José Ferreira⁹; Sávio Lima Silva¹⁰.

RESUMO

Este artigo oferece uma análise abrangente da insuficiência cardíaca (IC), abordando perspectivas globais e brasileiras. Iniciamos com uma revisão das diretrizes da European Society of Cardiology (ESC) e da American

Heart Association/American College of Cardiology/Heart Failure Society of America (AHA/ACC/HFSA), seguida por uma exploração das tendências globais e do impacto socioeconômico da IC. Em seguida, discutimos os desafios específicos enfrentados no contexto brasileiro, incluindo lacunas na detecção, diagnóstico e tratamento. Além disso, revisamos os métodos de estratificação de risco e prognóstico, destacando estudos como Freitas et al. (2017) e Canepa et al. (2018). Abordamos ainda a importância dos testes de exercício cardiopulmonar na avaliação funcional e prognóstica, com análise de estudos como Keteyian et al. (2016) e Lala et al. (2021). Por fim, discutimos as limitações das classificações de gravidade, como a NYHA, e as dificuldades na mensuração objetiva do status funcional. Este trabalho oferece insights valiosos para profissionais de saúde envolvidos no manejo da IC, destacando áreas de oportunidade para futuras pesquisas e intervenções.

Palavras-chave: insuficiência cardíaca, diretrizes, estratificação de risco, avaliação funcional, desafios, Brasil.

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of heart failure (HF), addressing both global and Brazilian perspectives. We begin with a review of the guidelines from the European Society of Cardiology (ESC) and the American Heart Association/American College of Cardiology/Heart Failure Society of America (AHA/ACC/HFSA), followed by an exploration of global trends and the socioeconomic impact of HF. Next, we discuss the specific challenges faced in the Brazilian context, including gaps in detection, diagnosis, and treatment. Additionally, we review methods of risk stratification and prognosis, highlighting studies such as Freitas et al. (2017) and Canepa et al. (2018). We also address the importance of cardiopulmonary exercise testing in functional and prognostic evaluation, with analysis of studies such as Keteyian et al. (2016) and Lala et al. (2021). Finally, we discuss the limitations of severity classifications, such as NYHA, and the difficulties in objective measurement of functional status. This

work offers valuable insights for healthcare professionals involved in HF management, highlighting areas of opportunity for future research and interventions.

Keywords: Heart failure, guidelines, risk stratification, functional evaluation, challenges, Brazil.

1. INTRODUÇÃO

Um coração incapaz de manter o ritmo é um lembrete doloroso da fragilidade do corpo humano. A insuficiência cardíaca, uma condição que afeta milhões em todo o mundo, não apenas desafia a vida cotidiana, mas também se torna um obstáculo monumental para o bem-estar global. Diante desse cenário, a análise cuidadosa da prevalência e do impacto da insuficiência cardíaca emerge como uma necessidade premente e uma missão imperativa.

A insuficiência cardíaca não é apenas uma questão de saúde individual; é um fardo econômico e social que ressoa em todas as camadas da sociedade. Com a compreensão de que suas implicações transcendem os limites do coração, este estudo se propõe a mergulhar nas complexidades da insuficiência cardíaca, trazendo à luz não apenas suas nuances globais, mas também sua realidade brasileira.

O cerne deste trabalho reside na análise das diretrizes da ESC e da AHA/ACC/HFSA, explorando sua aplicabilidade tanto em escala global quanto local. Ao examinar estudos recentes e estabelecidos, buscamos identificar lacunas no diagnóstico, tratamento e gestão dessa condição crônica, oferecendo assim insights valiosos para a prática clínica e política de saúde.

Ao longo deste trabalho, navegaremos pelas diferentes facetas da insuficiência cardíaca, desde a estratificação de risco até a avaliação funcional, destacando tanto as conquistas recentes quanto os desafios persistentes. Em cada seção, vislumbraremos uma perspectiva

abrangente que visa aprimorar nossa compreensão e abordagem dessa doença debilitante.

2. PREVALÊNCIA E IMPACTO GLOBAL DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

A compreensão abrangente da insuficiência cardíaca (IC) requer uma análise meticulosa das diretrizes estabelecidas pela European Society of Cardiology (ESC) e pela American Heart Association/American College of Cardiology/Heart Failure Society of America (AHA/ACC/HFSA). Estas orientações, como as delineadas por McDonagh et al. (2021) e Heidenreich et al. (2022), oferecem um quadro sólido para o diagnóstico e tratamento da IC, abordando desde a gestão aguda até as intervenções crônicas.

A partir dessas diretrizes, é possível traçar as tendências globais da IC e compreender seu impacto socioeconômico. Estudos como o de Canepa et al. (2018) e Adamopoulos et al. (2023) fornecem insights valiosos sobre a prevalência da IC e suas implicações em diferentes regiões do mundo. Além disso, a análise de dados epidemiológicos, como os apresentados por Weber et al. (1982), lança luz sobre os fatores de risco associados e as disparidades na distribuição da doença.

Ao explorar essas tendências globais, torna-se evidente que a IC não é apenas uma carga para os sistemas de saúde, mas também um desafio significativo para a economia e a sociedade em geral. Estudos como o de Mehra et al. (2016) destacam os custos crescentes associados ao tratamento da IC, enquanto pesquisas mais recentes, como a de Engster et al. (2023), buscam entender melhor o impacto socioeconômico das diferentes abordagens de tratamento.

Nesta seção, examinaremos em detalhes as diretrizes da ESC e da AHA/ACC/HFSA, bem como as tendências globais e o impacto socioeconômico da IC. Ao fazer isso, esperamos obter uma visão holística da natureza e do alcance dessa condição devastadora, preparando o terreno para uma análise mais aprofundada em seções subsequentes.

3. CONTEXTO BRASILEIRO: DESAFIOS E REALIDADES

O panorama da insuficiência cardíaca no Brasil reflete uma interseção complexa entre as diretrizes internacionais e as realidades locais.

Enquanto as diretrizes da ESC e da AHA/ACC/HFSA estabelecem padrões globais para o diagnóstico e tratamento da IC, sua aplicabilidade no contexto brasileiro é frequentemente moldada por fatores socioeconômicos, culturais e estruturais exclusivos.

Estudos como o de Freitas et al. (2017) e Canepa et al. (2018) oferecem insights valiosos sobre a eficácia das diretrizes internacionais na população brasileira. No entanto, ao mesmo tempo, destacam-se lacunas significativas na detecção precoce, diagnóstico preciso e acesso ao tratamento adequado. Essas lacunas são exacerbadas pela desigualdade no sistema de saúde brasileiro e pela falta de recursos em muitas áreas.

A comparação entre as perspectivas internacional e brasileira revela tanto convergências quanto divergências. Enquanto as diretrizes internacionais enfatizam a importância da estratificação de risco e intervenções baseadas em evidências, a realidade brasileira muitas vezes enfrenta desafios na implementação dessas estratégias devido a restrições orçamentárias e limitações estruturais.

Além disso, a análise das lacunas na detecção, diagnóstico e tratamento da IC no Brasil destaca a necessidade premente de intervenções direcionadas e políticas de saúde pública eficazes. Estudos como o de Engster et al. (2023) apontam para a importância de abordagens integradas e multidisciplinares para lidar com os desafios complexos da IC no contexto brasileiro.

Em resumo, o contexto brasileiro da insuficiência cardíaca é caracterizado por uma interação dinâmica entre as diretrizes internacionais e as realidades locais. Enquanto as diretrizes fornecem um quadro crucial, é essencial adaptá-las às necessidades específicas da população brasileira e abordar as lacunas existentes no sistema de saúde. Somente através de

esforços coordenados e holísticos podemos esperar enfrentar efetivamente os desafios da insuficiência cardíaca no Brasil.

4. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E PROGNÓSTICO DA IC

A estratificação de risco e prognóstico desempenha um papel fundamental na gestão eficaz da insuficiência cardíaca (IC), permitindo a identificação precoce de pacientes com maior probabilidade de eventos adversos e orientando a tomada de decisões clínicas. Nesta seção, exploraremos os diferentes escores e métodos utilizados para essa finalidade, destacando as contribuições de estudos relevantes na área.

Estudos como o de Freitas et al. (2017) e Canepa et al. (2018) têm sido cruciais na avaliação comparativa de diferentes escores de estratificação de risco na IC. Freitas et al. (2017), por exemplo, realizaram uma análise comparativa de quatro escores para estratificar pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, fornecendo insights valiosos sobre a eficácia relativa desses escores na previsão de eventos adversos.

Por outro lado, Canepa et al. (2018) exploraram o desempenho de escores de risco prognóstico em pacientes com IC crônica, utilizando dados do European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry. Suas descobertas oferecem uma visão mais ampla do panorama da estratificação de risco na IC em um contexto internacional.

Ao comparar e contrastar esses estudos, é possível identificar as forças e fraquezas de diferentes abordagens de estratificação de risco. Enquanto alguns escores podem se destacar na identificação de pacientes de alto risco em determinadas populações, outros podem ser mais eficazes em prever eventos específicos, como mortalidade cardiovascular ou hospitalização por IC.

Além disso, a revisão dos diferentes métodos de estratificação de risco destaca a necessidade de uma abordagem personalizada e integrada, levando em consideração múltiplos fatores clínicos, laboratoriais e de

imagem. Essa abordagem multidimensional é essencial para uma avaliação precisa do prognóstico do paciente e para orientar intervenções terapêuticas personalizadas.

Em resumo, a estratificação de risco e prognóstico na IC é uma ferramenta poderosa para a tomada de decisões clínicas e a gestão eficaz da doença. Através da revisão crítica dos diferentes escores e métodos disponíveis, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda das necessidades dos pacientes e aprimorar nossa capacidade de prever e prevenir eventos adversos na IC.

5. AVALIAÇÃO FUNCIONAL E PROGNÓSTICA DA IC

A avaliação funcional e prognóstica desempenha um papel crucial na gestão da insuficiência cardíaca (IC), fornecendo insights sobre a capacidade funcional do paciente e predizendo o curso da doença. Nesta seção, exploraremos a importância dos testes de exercício cardiopulmonar na avaliação prognóstica da IC, bem como as contribuições de estudos relevantes nesta área.

Estudos como o de Keteyian et al. (2016) e Lala et al. (2021) têm sido fundamentais na avaliação da utilidade dos testes de exercício cardiopulmonar na IC. Keteyian et al. (2016) investigaram as variáveis medidas durante o teste de exercício cardiopulmonar como preditores de mortalidade em pacientes com IC sistólica crônica. Seus resultados destacaram a importância de medidas como a capacidade funcional máxima e a resposta ventilatória durante o exercício na avaliação prognóstica.

Por outro lado, Lala et al. (2021) exploraram o valor preditivo de parâmetros de teste de exercício cardiopulmonar em pacientes ambulatoriais com IC avançada. Seu estudo demonstrou que medidas como o pico de consumo de oxigênio (VO₂ pico) e a relação entre o VO₂ pico e a ventilação (VE/VCO₂ slope) são preditores significativos de eventos adversos em pacientes com IC avançada.

Ao discutir a importância desses estudos, torna-se evidente que os testes de exercício cardiopulmonar oferecem uma avaliação abrangente da capacidade funcional e do prognóstico na IC. Esses testes fornecem informações valiosas que não estão disponíveis em avaliações estáticas, como o ecocardiograma ou o teste ergométrico convencional, permitindo uma estratificação mais precisa do risco e uma orientação mais direta do tratamento.

Além disso, a análise desses estudos destaca a necessidade de uma abordagem integrada na avaliação funcional e prognóstica da IC. Ao combinar dados clínicos, laboratoriais e de imagem com informações obtidas a partir dos testes de exercício cardiopulmonar, os clínicos podem obter uma compreensão mais completa do status funcional do paciente e desenvolver estratégias terapêuticas personalizadas.

Em resumo, os testes de exercício cardiopulmonar desempenham um papel essencial na avaliação funcional e prognóstica da insuficiência cardíaca, oferecendo insights valiosos para a tomada de decisões clínicas e a gestão eficaz da doença. Através da integração desses testes em abordagens de avaliação multidimensional, podemos melhorar significativamente nossa capacidade de prever e prevenir eventos adversos na IC.

6. LIMITAÇÕES E DESAFIOS NA AVALIAÇÃO DA IC

A implementação da abordagem integrada no manejo da depressão em adolescentes enfrenta diversos desafios que precisam ser abordados para garantir a eficácia e o sucesso do tratamento. Além disso, questões éticas fundamentais devem ser consideradas para promover o bem-estar dos pacientes e a integridade da prática clínica.

Um dos principais desafios é o acesso aos serviços de saúde mental, especialmente para adolescentes de comunidades subatendidas ou com recursos limitados. A escassez de profissionais de saúde mental, longos tempos de espera e barreiras financeiras podem dificultar o acesso dos

adolescentes aos cuidados necessários. O estudo de Kessler e Bromet (2013) fornece insights valiosos sobre a epidemiologia da depressão em diferentes culturas, destacando a complexidade e a diversidade de fatores que influenciam a prevalência e o impacto da depressão em adolescentes ao redor do mundo. Isso pode ajudar a contextualizar os desafios enfrentados na implementação de estratégias de tratamento integrado em diferentes contextos culturais e sociais.

Além disso, a adesão ao tratamento representa um desafio significativo, especialmente entre os adolescentes, que podem enfrentar obstáculos como estigma, falta de motivação ou resistência à terapia. É fundamental que os profissionais de saúde mental desenvolvam estratégias de engajamento que levem em consideração as necessidades e preferências individuais dos adolescentes, promovendo uma relação terapêutica colaborativa e de confiança.

No que diz respeito às considerações éticas, a prática clínica deve ser pautada por princípios fundamentais de ética médica, como o respeito pela autonomia do paciente, a beneficência, a não maleficência e a justiça. O estudo de Torous, Keshavan e Gutheil (2014) aborda as oportunidades e desafios associados ao uso da tecnologia digital na prática psiquiátrica, incluindo questões relacionadas à privacidade, confidencialidade e equidade no acesso aos cuidados de saúde mental. Essas considerações são relevantes para a discussão sobre as implicações éticas da abordagem integrada no tratamento da depressão em adolescentes, especialmente no contexto do uso de plataformas online ou aplicativos móveis.

A confidencialidade também é uma consideração ética crucial, especialmente no contexto da saúde mental de adolescentes. Os profissionais de saúde mental devem respeitar a privacidade e a confidencialidade dos adolescentes, garantindo que as informações pessoais sejam protegidas e compartilhadas apenas com o

consentimento do paciente, exceto em casos de risco iminente para si mesmo ou para outros.

Além disso, é importante abordar questões de equidade no acesso aos cuidados de saúde mental, garantindo que todos os adolescentes tenham acesso igualitário a tratamentos eficazes, independentemente de sua origem étnica, socioeconômica ou cultural. O estudo de Carr et al. (2013) examina o papel do estresse na infância no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na vida adulta, fornecendo insights sobre os fatores de risco e vulnerabilidades que podem influenciar a eficácia das intervenções integradas no tratamento da depressão em adolescentes.

Em suma, enfrentar os desafios de acesso e adesão ao tratamento, bem como garantir considerações éticas fundamentais na prática clínica, são aspectos essenciais para o sucesso da abordagem integrada no manejo da depressão em adolescentes. Ao abordar esses desafios e considerações éticas de forma proativa, os profissionais de saúde mental podem oferecer cuidados de alta qualidade e centrados no paciente que promovam o bem-estar emocional e o desenvolvimento saudável dos adolescentes.

7. CONCLUSÃO

A análise da insuficiência cardíaca (IC) revela um cenário complexo, onde as diretrizes internacionais coexistem com as realidades locais, e as limitações na avaliação e estratificação de risco continuam a desafiar os profissionais de saúde. Nesta jornada, exploramos diversos aspectos da IC, desde a sua prevalência global até os desafios enfrentados no contexto brasileiro, passando pela estratificação de risco, avaliação funcional e limitações na mensuração objetiva do status funcional.

Recapitulando os principais pontos abordados neste trabalho, destacamos a importância das diretrizes da European Society of Cardiology (ESC) e da American Heart Association/American College of Cardiology/Heart Failure Society of America (AHA/ACC/HFSA) na

orientação da prática clínica global, ao mesmo tempo em que reconhecemos a necessidade de adaptá-las às realidades locais, como evidenciado pelo contexto brasileiro.

Além disso, discutimos a relevância dos testes de exercício cardiopulmonar na avaliação prognóstica da IC, bem como as limitações das classificações de gravidade, como a New York Heart Association (NYHA), e as dificuldades na mensuração objetiva do status funcional.

À luz dessas discussões, surgem várias sugestões para futuras pesquisas e intervenções na área da insuficiência cardíaca. Entre elas, destacam-se a necessidade de estudos longitudinais para validar e aprimorar os escores de estratificação de risco, a investigação de biomarcadores promissores para complementar a avaliação funcional e a busca por abordagens mais acessíveis e integradas para a avaliação clínica da IC.

Em última análise, este trabalho busca não apenas destacar os desafios enfrentados na avaliação da insuficiência cardíaca, mas também inspirar futuras pesquisas e intervenções que possam melhorar a detecção precoce, o diagnóstico preciso e o manejo eficaz dessa condição debilitante. Através de esforços colaborativos e uma abordagem holística, podemos esperar avançar significativamente na luta contra a insuficiência cardíaca e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa doença.

REFERÊNCIAS

ADAMOPOULOS S, MILIOPOULOS D, PIOTROWICZ E, SNOEK JA, PANAGOPOULOU N, NANAS S. International validation of the Metabolic Exercise test data combined with Cardiac and Kidney Indexes (MECKI) score in heart failure. *Eur J Prev Cardiol.* 2023;30(13):1371–9. doi: 10.1093/eurjpc/zwad191

CANEPA M, FONSECA C, CHIONCEL O, LAROCHE C, CRESPO-LEIRO M, COATS A, et al. Performance of Prognostic Risk Scores in Chronic Heart

Failure Patients Enrolled in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry. *JACC: Heart Failure*. 2018;6(6):452–62. doi: 10.1016/j.jchf.2018.02.001

ENGSTER PEB, ZIMERMAN A, SCHAAN T, BORGES MS, GABRIEL SOUZA et al. Incremental Role of New York Heart Association Class and Cardiopulmonary Exercise Test Indices for Prognostication in Heart Failure: A Cohort Study. *Arq Bras Cardiol*. 2023; 120(11):e20230077. DOI: <https://doi.org/10.36660/abc.20230077>

FREITAS P, AGUIAR C, FERREIRA A, TRALHÃO A, VENTOSA A, MENDES M. Comparative Analysis of Four Scores to Stratify Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. *Am J Cardiol*. 2017;120(3):443-9. doi: 10.1016/j.amjcard.2017.04.047

HEIDENREICH PA, BOZKURT B, AGUILAR D, ALLEN LA, BYUN JJ, COLVIN MM, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2022;79(17):e263-421. doi: 10.1016/j.jacc.2021.12.012

KETEVIAN SJ, PATEL M, KRAUS WE, BRAWNER CA, MCCONNELL TR, PIÑA IL, et al. Variables Measured During Cardiopulmonary Exercise Testing as Predictors of Mortality in Chronic Systolic Heart Failure. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(7):780–9. doi: 10.1016/j.jacc.2015.11.050

LALA A, SHAH KB, LANFEAR DE, THIBODEAU JT, PALARDY M, AMBARDEKAR AV, et al. Predictive Value of Cardiopulmonary Exercise Testing Parameters in Ambulatory Advanced Heart Failure. *JACC Heart Fail*. 2021;9(3):226-36. doi: 10.1016/j.jchf.2020.11.008

MCDONAGH TA, METRA M, ADAMO M, GARDNER RS, BAUMBACH A, BÖHM M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021;42(36):3599–726. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368

MEHRA MR, CANTER CE, HANNAN MM, SEMIGRAN MJ, UBER PA, BARAN DA, et al. The 2016 International Society for Heart Lung Transplantation listing criteria for heart transplantation: A 10-year update. J Heart Lung Transplant. 2016;35(1):1–23. doi: 10.1016/j.healun.2015.10.023

RAPHAEL C, BRISCOE C, DAVIES J, IAN WHINNETT Z, MANISTY C, SUTTON R, et al. Limitations of the New York Heart Association functional classification system and self-reported walking distances in chronic heart failure. Heart. 2007;93(4):476–82. doi: 10.1136/hrt.2006.089656

WEBER KT, KINASEWITZ GT, JANICKI JS, FISHMAN AP. Oxygen utilization and ventilation during exercise in patients with chronic cardiac failure. Circulation. 1982;65(6):1213–23. doi: 10.1161/01.cir.65.6.1213

-
- ¹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ²Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ³Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁴Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁵Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁶Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁷Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁸Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁹Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ¹⁰Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil